

Articoli/4

Il caso, o dei collettivi prossimi alla comparsa

A partire da Yan Thomas

Xenia Chiaramonte 0000-0001-5074-0398

Articolo sottoposto a *double-blind peer review*. Inviato il 05/12/2024. Accettato il 12/04/2025.

THE CASE, OR COLLECTIVES CLOSE TO APPEARING: STARTING WITH YAN THOMAS

This contribution addresses the theme of the ‘case’ in law, understanding ‘case’ as an occurrence that ‘poses a problem’ for the legal system. A case is a deposit of arguments that, transcending the immediate historical context from which it emerged, is transformed – through abstraction and analogy – into a technique adaptable to different uses and changing purposes. Starting from *L'extrême et l'ordinaire* by Yan Thomas – specifically, the problem of how to guarantee rights to a community on the verge of disappearance – this work explores the network of analogies produced by case-based reasoning, leading to the institutional formations that have arisen from it. Whereas in that context, the issue revolved around how to confer legal form or unity to a group of human beings and ensure their capacity to act in court, today the question is: what happens to those collectives that do not emerge from a pre-existing associative will but are instead ‘on the verge of appearing’? How can they appear in court? The concrete reality of climate upheaval, which jurists with their techniques and movements with their struggles are addressing, is here taken as a contemporary case that challenges the legal system. From this perspective, it serves as an exploratory ground for refining new instituting techniques.

andavo in cerca di eventi, miei e d'altri che volevo schierare in mostra
in un libro, per vedere se mi riusciva di convogliare ai profani il sapore
forte e amaro del nostro mestiere, che è poi un caso particolare,
una versione più strenua, del mestiere di vivere.

Primo Levi, *Il sistema periodico*

1. Una progressiva codificazione di anomalie

In un contributo dal titolo eloquente, «Normalità» e «anormalità» nella costruzione giuridica, Walter Bigiavi nel 1968 sosteneva che per comprendere la storia del diritto – intesa dall'autore come storia delle «costruzioni legislative»

chiamata a rispettare fermamente, se non propriamente portare alla luce il «pensiero del legislatore» – bisognasse guardare ai ‘casi normali’¹. Il posto assegnato a ciò che definisce come anormalità, ossia all’eccezione, è semmai quello che si riserva a ciò che consente la ricostruzione e il perfezionamento della normalità stessa. Il ruolo dell’anormale, allora, è casomai di tipo servente, e cioè utile qualora porti, in contesti limitati e rari, a «scoprire una nuova regola generale»².

Si condensa qui una certa visione, che potremmo dire classica, indubbiamente normativista e verticistica, secondo cui all’eccezione, al caso anormale, si può al massimo riservare un posto di secondo piano rispetto alla norma, e che però può avere l’utilità di portare a una nuova acquisizione normativa. Bigiavi stesso, tuttavia, non tralascia di menzionare la diatriba fra sostenitori, evidentemente preponderanti – «la stragrande maggioranza dei nostri giuristi» – del modello normativista e «quei pochi scrittori dissenzienti» che vedono nel caso un vero e proprio motore delle trasformazioni giuridiche³.

In particolare, il riferimento è a Giovanni Pellizzi che nel suo *Principi di diritto cartolare* sosteneva, proprio contro Bigiavi, che «tutta la storia dei titoli di credito sia consistita in una progressiva codificazione di anomalie rispetto al diritto comune»⁴.

In un campo diverso, nella storia del diritto romano, con Yan Thomas, il caso assume le sembianze di un vero e proprio terreno formativo e trasformativo del diritto. È su questa capacità del caso che qui ci soffermeremo, tentando di intenderci innanzitutto su ciò che qui chiamiamo caso, e su come effettivamente mediante esso si possa vedere il *farsi* della dogmatica, su come, cioè, il caso, possa costituire l’unità elementare, nonché sociale, di quella costruzione normativa che ne può eventualmente discendere in quanto «stabilizzazione dell’eccezionale»⁵.

La storia del caso, in altre parole, è qui percorsa come storia di quelle situazioni concrete che hanno consentito la messa a punto di tecniche giuridiche. Si tratta di circostanze di fatto che consentono di *porre in essere* – direbbe un giurista – qualcosa come un istituto, di offrire le condizioni per la costruzione di nuove forme, e quindi in definitiva di innovare la strumentazione giuridica sulla base delle mutevoli esigenze sociali.

Se la visione classica è quella secondo cui il caso è sempre caso *di* una norma, ecco che qui si dichiara di preferire, a un pensiero della generalità, uno della singolarità. Come sottolinea Jacques Revel con riguardo alla ricerca per

¹ W. Bigiavi, «Normalità» e «anormalità» nella costruzione giuridica, «Rivista di Diritto Civile», 1, 1968, pp. 518-536: 519.

² Ivi, p. 536.

³ Ivi, pp. 518-519.

⁴ G. Pellizzi, *Principi di diritto cartolare*, Bologna 1967, da W. Bigiavi, «Normalità» e «anormalità», p. 518.

⁵ Y. Thomas, *L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue* in Id. *Les opérations du droit*, Paris 2011, pp. 207-237 [originariamente pubblicato in J.-C., Passeron, J. Revel (a cura di) *Penser par cas*. Paris 2005, pp. 45-73, <https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.19901>].

indizi di Carlo Ginzburg, si tratta di «sostituire a un pensiero della media un pensiero dello scarto (dalla media) a partire da una situazione particolare»⁶. Tale situazione non va però pensata come un esempio. Quest'ultimo, infatti, rimane sempre esempio *di* qualcosa, fatto particolare atto a illuminare un'affermazione di validità generale, a dare conforto a un principio teorico, a servire da dimostrazione di qualcos'altro dal caso stesso, a dare, insomma, evidenza a una regola; il caso come esempio sarebbe, infatti, niente più che ciò che possiede un valore euristico relativamente alla dimostrazione di una legge che sempre lo precede.

Qui, piuttosto, s'intende isolare un diverso elemento. Vediamolo più approfonditamente in Ginzburg. Per lo storico, il caso – sintomo o indizio, Sigmund Freud o Sherlock Holmes aggira l'*inattuabile*:

La storia è rimasta una scienza sociale sui generis, irrimediabilmente legata al concreto. Anche se lo storico non può non riferirsi, esplicitamente o implicitamente, a serie di fenomeni comparabili, la sua strategia conoscitiva, così come i suoi codici espressivi, rimangono intrinsecamente individualizzanti (anche se l'individuo sarà magari un gruppo sociale o una società intera). In questo senso lo storico è paragonabile al medico che utilizza i quadri nosografici per analizzare il morbo specifico del malato singolo. E come quella del medico, la conoscenza storica è indiretta, indiziaria, congetturale.⁷

Il generale è, in quanto tale, inattuabile. Partire dal generale significherebbe, allora, porsi sin da principio nella logica di un pensiero concluso, che parte dalla terminazione di ciò che invece, in quanto lo produce, andrebbe sondato. Ma questo modo di pensare è anche poco esigente, per Ginzburg, poiché è solo a partire dal caso – e, avendo cura di isolare le questioni che i casi pongono e, di qui, le ipotesi di ragionamento che essi offrono – che si può ottenere quell'aggregato di situazioni di fatto – siano essere congetture mentali, o circostanze concrete – che danno forma al generale, che lo rendono visibile producendolo.

Come chiariscono Jean-Claude Passeron e Jacques Revel, si tratta di cogliere come

À travers la diversité de leurs figures culturelles et tout au long de l'histoire des savoirs et des savoir-faire, les modalités logiques de la « pensée par cas » révèlent une contrainte propre à tout raisonnement suivi qui, pour fonder une description, une explication, une interprétation, une évaluation, choisit de procéder par l'exploration et l'approfondissement des propriétés d'une *singularité* accessible à l'observation. Non pour y borner son analyse ou statuer sur un cas unique, mais parce qu'on espère en extraire une argumentation de portée plus *générale*, dont les conclusions pourront être réutilisées pour fonder d'autres intelligibilités ou justifier d'autres décisions.⁸

⁶J. Revel, P. Napoli, *A proposito di «A Historical Approach to Casuistry»*, a cura di C. Ginzburg e L. Biasiori, «Quaderni storici», 2, pp. 477-503.

⁷C. Ginzburg, *Spie. Radici di un paradigma indiziario* in Id. *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Torino 1986, pp. 158-193.

⁸J.-C., Passeron, J. Revel, *Penser par cas. Raisonner à partir de singularités* in Id. (a cura di), *Penser par cas*, Paris 2005, pp. 9-44: 10.

Il caso è l'accadimento che *fa problema*. È in questo senso che qui intenderemo e indagheremo il caso. Svolgiamo, però, prima una questione che potrebbe ingenerare fraintendimenti. Come segnalano Passeron e Revel vale la pena di ricordare che ci sono stati storicamente almeno due modi principali di pensare per casi. Seguiamo ancora qualche passo di questo tracciato per isolare due storie del caso.

In breve, la prima è quella propria della filosofia e della retorica che giunge sino all'etica contemporanea, in continuità con la casistica morale nonché giuridica e religiosa. La seconda, proveniente dal campo della medicina, ha affinato pratiche e regole di un approccio clinico che è finito per concorrere con la metodologia sperimentale. Questo secondo modo di pensare per casi ha tangenzialmente incrociato le scienze sociali contemporanee⁹.

Un ultimo appunto, allora, su ciò che si esclude dalla investigazione. Per eccellenza, è stato un pensiero della media, quello proposto da certa metodologia di ricerca sociale, tuttora dominante. Se rimane vero che una certa passione per il caso – come situazione concreta e storia singolare – può rinvenirsi nella antropologia e nella sociologia contemporanea, ad esempio, ciò non toglie che la selezione del caso di studio preveda sempre, per quelle stesse discipline, una giustificazione: sarà, il caso, rappresentativo dell'oggetto principale dell'indagine? La selezione è sufficiente a mostrare la generalità del fenomeno che s'intende studiare? Domande di questo tipo sono ancora del tutto essenziali quando si svolge il lavoro sul campo nell'ambito della ricerca sociale.

Rimane qui, in altre parole, l'idea che un caso sia *solo* un caso e che, per ciò stesso, necessiti di qualcosa che ne assicuri l'attendibilità e ne giustifichi la selezione con riguardo alla domanda di ricerca nonché al più generale ambito di investigazione. Dietro a questa costruzione vi sta essenzialmente l'ipotesi, o meglio la rappresentazione, di una Storia che, con la sua omogeneità e coerenza, disegnerebbe un mondo pressoché unidimensionale.

Il recentemente e prematuramente scomparso Emilio Quadrelli poneva una questione simile all'inizio del suo *Gabbie metropolitane* quando diceva, tra l'altro rifacendosi alle ricerche di Michel Foucault, che, guardare al *caso* in questo modo, equivale ad assumere che vi sia un processo storico sostanzialmente uniforme, se non propriamente organico, di cui le storie singole non sarebbero che ininfluente deviazione. In quanto tali, queste storie, le quali non costituirebbero che espressioni specifiche di un corso delle cose che procede altrimenti, andrebbero giustificate – ovvero la loro selezione dovrebbe essere esplicitata nel suo senso e nei suoi scopi al fine di poter essere efficacemente trattata e potersi qualificare come avente caratteri di esemplarità rispetto a una storia che li eccede¹⁰.

Mentre, in altre parole, il caso è sempre *un caso di*, la storia – più grande, e con la S maiuscola – (o anche la Società, in dipendenza della disciplina d'appartenenza di chi lo afferma) sarebbe contenitore di ogni caso. Il caso,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ E. Quadrelli, *Gabbie metropolitane. Modelli disciplinari e strategie di resistenza*, Roma 2005.

quindi, non potrebbe dare davvero conto dell'insieme più grande di cui fa parte, e che piuttosto lo comprende contenendolo.

Questa è certamente la logica che un certo modo di fare ricerca sociale segue quando pretende che la scelta del caso, la selezione della parte del tutto (assunto come omogeneo, da portare come oggetto della ricerca), sia definita e giustificata, ritagliata e motivata, e in particolare sia resa esplicita la sua capacità rappresentativa nei confronti del generale. Qui la parte è *per* il tutto¹¹.

Cosa ne è della *parte* che tale resta, di ciò che fa problema in quanto è e rimane singolare? Traslando questa logica sul piano del diritto, si potrebbe dire che il caso sta alla norma come il particolare sta al generale. Il caso non sarebbe che, sempre e solo, *caso di una norma*. La norma o l'insieme delle norme sarebbero invece da qualificarsi come punto di raccolta di ogni caso. Ne discendono almeno due quesiti aperti: come pensare il mutamento della norma? È evidente, infatti, che qui si assume tendenzialmente la staticità della norma, il classico modello normativista secondo il quale il caso particolare è sempre da sussumere sotto la struttura generale. Basti pensare alla logica del precedente che rende la decisione a seguire vincolata da quella che l'ha preceduta, creando un meccanismo di riproduzione interna di una soluzione già adottata.

Come pensare invece il ruolo del caso come singolare, al posto che come precedente regolativo? È esso esclusivamente 'passivo' – solo e soltanto porzione della norma? E se fosse proprio il caso a forzare la staticità della norma? E, cioè, a costituire il terreno della sua messa alla prova, il banco della sua trasformazione, il luogo della sua indisciplinata eccezionalità?

È evidente che non s'intende qui espungere dal quadro d'analisi quella caratteristica precipua che le tecniche giuridiche posseggono: la loro «spiccata tendenza alla ripetibilità strutturale in virtù di un grado di astrazione che consente loro di applicarsi su una cronologia molto lunga», come sottolinea Paolo Napoli. Si tratta al contrario di saper notare da un lato la rilevanza della situazione concreta per il diritto e per la trasformazione delle sue stesse 'forme', e dall'altro, al contempo, la specificità di una tecnica che a partire dalle congiunture casistiche è capace di «trarre un'intelligibilità generale»¹². È in questo senso che il diritto può essere capace di adattarsi al caso iscrivendolo nelle sue forme, e trasformare la congiuntura necessariamente incongrua in un'eventuale congruità futura, nella quale si esprime la sua «vocazione intrinseca a delimitare il contesto più che a farsi delimitare da quest'ultimo»¹³. Ed è allora questa condizione che mostra una differenza possibile fra la postura delle scienze sociali e quella del diritto. A fianco dell'empirico, del caso, il diritto pone la consistenza, sempre

¹¹ Non è evidentemente da estendere a tutto il pensiero sociologico questo atteggiamento; basti pensare a Gabriel Tarde che invece di spiegare ogni cosa per il tramite della legge evolutiva – secondo cui i fenomeni sarebbero vincolati a ripetersi in modo identico nonché ordinato – rifiuta di spiegare il piccolo col grande, il dettaglio con il generale, e pensa piuttosto a un accumulo di piccole azioni, che vedono il grande col piccolo e il generale nel dettaglio. Si veda almeno G. Tarde, *Monadologia e sociologia*, a cura di F. Domenicali, Verona 2013.

¹² J. Revel, P. Napoli, *A proposito di «A Historical Approach to Casuistry»*, p. 498.

¹³ *Ibid.*

riattivabile e perennemente trasformabile delle sue tecniche, con la loro capacità di superare le strettoie temporali per l'ampliamento di forme e usi.

Differentemente dalle scienze sociali, il diritto non trova il suo 'campo' esternamente rispetto a sé stesso; il caso non è *là fuori* nel mondo sotto forma di 'fatto sociale' da indagare, ma si pone internamente come forma di intelligibilità su cui operare e decidere. «La casistica» – sottolinea Paolo Napoli – «dai tempi di Roma, è in definitiva un modo, per il diritto, per produrre endogamicamente il *terrain*».¹⁴

Affrontiamo, allora, la questione a partire proprio da una sequenza di casi e questioni.

2. L'estremo e l'ordinario

Yan Thomas lo chiama 'caso-limite' nel suo *L'extrême et l'ordinaire*.¹⁵ Qui ci presenta la storia di come, attraverso il concreto problema di una comunità monastica prossima alla scomparsa, si è potuto formare gradualmente ciò che oggi conosciamo come personalità giuridica. Per due secoli, i giuristi hanno dibattuto sul caso della *communauté disparue*. Questo è stato il loro terreno di confronto, l'esigenza sociale e il banco di prova da cui è via via scaturita la formazione istituzionale che oggi ci appare assodata in tutta la sua generalità.

Nel XII e XIII secolo, per i giuristi medievali emergeva, infatti, un nuovo problema: come garantire continuità ai diritti di una collettività quando, come nel caso appena menzionato, una comunità di monaci è sul punto di estinguersi poiché l'ultimo di essi sta per morire o è già deceduto. Che ne sarà dei beni del monastero? Come può essere assicurata la continuità della comunità o la riattivazione della stessa? È questo il caso che ha portato alla concettualizzazione della durabilità di un collettivo anche dopo la scomparsa del suo ultimo membro umano, aprendo la strada alla costruzione della *persona ficta*.

La questione potrebbe essere definita come segue: come conferire una forma giuridica o un'unità a un collettivo di esseri umani? Come garantire la capacità di agire in tribunale e di detenere diritti?

Ecco che Thomas ci mostra come, per comprendere la storia della personalità giuridica, sia necessario esaminare proprio le situazioni di fatto che hanno ingenerato i problemi pratici che costrinsero i giuristi a sviluppare una serie di teorie che si sono avvicendate nel corso dei secoli, le quali per il tramite via via di una serie di analogie hanno portato all'astrazione cui oggi diamo il nome di personalità giuridica.

Come Thomas non smette di ricordarci, il diritto è un'arte, ossia una tecnica, che crea finzioni che trascendono la realtà – giungendo nientemeno che a farsi beffa delle costrizioni che questa prospetta – per mezzo dell'invenzione di

¹⁴ X. Chiamonte, P. Napoli, *Istituire il comune: per un'appartenenza non proprietaria. In conversazione con Paolo Napoli*, in *Istituire. Politica, filosofia, diritto*, a cura di F. Buongiorno e X. Chiamonte, Milano 2024, pp. 167-188, p. 187.

¹⁵ Y. Thomas, *L'extrême et l'ordinaire*.

entità astratte chiamate a superare l'ordine del reale con lo scopo di potenziare e moltiplicare le forme dell'organizzazione sociale.

Ma se il presente percorso di ricerca è davvero segnato da un afflato thomasiano, ecco che si appresta l'ora di passare dalle (pur necessarie) generalizzazioni alle vere e proprie *questiones* che le hanno rese possibili. Seguiamo il filo del ragionamento proposto da Thomas e l'illustrazione delle situazioni concrete che egli stesso ci propone, per poi svolgere al presente l'indagine e passare, allora, a interrogarci su quali siano i casi che oggi *fanno problema* per il diritto.

Che cosa hanno in comune un monastero, una città, un gregge, un patrimonio o una *jacens haereditas* (un'eredità non ancora rivendicata, giacente)?

Innocenzo IV, Sinibaldo de Fieschi – nato, si crede, non oltre il 1190 – è ricordato, come si sa, per la teoria della personalità giuridica, alla quale si è potuti giungere mediante un *dossier* di casi, che hanno posto il problema da cui è poi scaturita la costruzione dogmatica. Il problema di attribuire personalità a entità non umane risale, infatti, a casi precedenti. Il primo di questi casi, ma non l'unico, come vedremo, è quello del monastero vuoto.

La questione legale della comunità scomparsa fu oggetto di una disquisizione per la prima volta intorno al 1140, tra Mosè, esperto di diritto canonico e arcivescovo di Ravenna, e Gualfredo¹⁶. Il problema era il seguente: un monastero si è ridotto a non essere abitato da nessuno, abbandonato da tutti i suoi monaci e dai loro servitori. Il signore può rivendicare i beni che aveva concesso a questa chiesa perché sono tornati allo stato originario, oppure tali beni vanno assorbiti dal *fiscus* del papa come proprietà vacante?

Bassiano sosteneva che i beni dovessero ritornare al donatore. Tuttavia, questa ipotesi, – che si fondava sull'assimilazione del donatore con l'erede responsabile della donazione, come nel diritto romano – si scontra con l'argomento secondo cui i beni della chiesa ormai estinta avrebbero Cristo come erede: «Contro questo argomento, si può affermare che i beni [della chiesa] non dovrebbero tornare al patrono. Perché questa figlia ha un erede supremo nella persona di nostro Signore Gesù Cristo»¹⁷.

Mosè di Ravenna, tuttavia, respinse sia il diritto del signore sia quello del fisco papale, scartando l'ipotesi della *vacatio*. Anziché attribuire la proprietà ai monaci, la cui scomparsa avrebbe interrotto la continuità della proprietà, sostenne che la proprietà appartenesse all'edificio stesso, a cui quei beni erano stati assegnati. Stabili che quei beni erano stati dati alle mura del monastero, cioè al *luogo* in quanto tale: «Le terre appartengono alle mura della chiesa e al

¹⁶ Sulla questione si rimanda a E. Cortese, *Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica*, in S. Kuttner, K. Pennington, (a cura di), *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law (Salamanca 1976)*, Città del Vaticano 1980, pp. 117-155; E. Conte, *Intorno a Mosè. Appunti sulla proprietà ecclesiastica prima e dopo l'età del diritto comune*, in I. Birocchi, et al. (a cura di), *A Ennio Cortese*, Roma 2001, I, pp. 345-367.

¹⁷ Y. Thomas, *L'extrême et l'ordinaire*, p. 210.

luogo stesso in cui essa è situata; infatti, sebbene tutti coloro che appartengono a questa chiesa siano morti, le terre di questa chiesa restano comunque nella sua proprietà»¹⁸. Mosè di Ravenna opta per un passaggio *dalle persone alle cose*, eppure – sottolinea Thomas – «non per personificarle, ma per affermare in modo più radicale che una cosa potesse possederne un'altra, che un luogo potesse essere il proprietario di terre e di beni immobili e mobili»¹⁹.

Per inciso: si potrebbe al limite riflettere su come, mediante questi casi, i giuristi medievali ebbero modo di ragionare – pragmaticamente, s'intende – sulla morte; di offrire, cioè, continuità alle forme di vita esistenti o di sviluppare un modo materialista di sopravvivenza alla scomparsa degli umani. Se ne potrebbe in effetti desumere un modo di riconoscere la transitorietà della vita umana e la necessità che la materia – i beni immobili e mobili – prosegua il suo corso, il che di per sé era già un problema di diritto successorio: assicurare la vita dei beni del patrimonio oltre la vita stessa del titolare. Oggi potremmo leggere tale prospettiva, in ultima analisi, come fondata sull'ipotesi che la materia appartenga, e quindi possa fare ritorno, alla materia stessa aldilà dell'impermanenza umana.

Nella tradizione giustiniana – come illustra brillantemente Emanuele Conte²⁰ – le chiese e i monasteri erano destinatari e proprietari di beni: non collettività umane, ma luoghi, edifici e altari consacrati che custodivano le reliquie dei santi. La legislazione giustiniana, a sua volta, trasponeva principi molto antichi di diritto sacro, che erano noti al diritto romano, secondo i quali le terre e i beni assegnati alla divinità appartenevano al luogo consacrato di un tempio.

Prima della 'svolta soggettiva', con cui i beni divennero proprietà della comunità ecclesiastica *in quanto persona*, i beni appartenevano alla chiesa come edificio, *in quanto cosa*.

Questa soluzione era ben nota ai giuristi dell'epoca, per quanto possa suonare bizzarra a noi oggi. Anzi, si trattava dell'espressione dell'assetto proprietario che trovava maggiore diffusione nell'Alto Medioevo e che, poi, i glossatori civilisti deprecarono in quanto trovavano oramai impensabile che un diritto fosse attribuito a entità senza *animus* e volontà²¹. Conosciamo la posizione di Mosè attraverso le parole dei suoi oppositori: «La proprietà appartiene alle mura della chiesa e al luogo stesso in cui essa è situata; infatti, sebbene tutti coloro che appartengono a questa chiesa siano morti, le terre di questa chiesa restano comunque nella sua proprietà»²².

Qui si ha il passaggio cruciale: come scrive Thomas, da questo momento in poi il problema si sposta dal garantire la permanenza attraverso la proprietà dell'entità materiale, indipendentemente dalla presenza o meno degli umani, al

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ E. Conte, *Intorno a Mosè*.

²¹ E. Conte, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna 2009, p. 40, e capitolo 6.

²² Y. Thomas, *L'extrême et l'ordinaire*, p. 213.

costruire la permanenza attraverso la regolarità istituzionale²³. La questione si trasforma, dunque, in un dibattito non più circa la permanenza della proprietà o il periodo vacante, bensì tra il singolare e il collettivo, come si vede meglio se si ripercorrono le discussioni dei giuristi bolognesi circa le azioni legali intentate da o contro la città, altro imprescindibile prototipo del collettivo.²⁴

§1. Se qualcosa è dovuto a una comunità costituita (*universitas*), non è dovuto agli individui che la compongono (*singulis*); allo stesso modo, ciò che una comunità deve, non è dovuto da parte degli individui che la compongono.

§2. Per le azioni contro i membri dei consigli cittadini (*in decurionibus*) o altre collettività costituite, non importa se tutti i membri restano gli stessi, solo una parte resta, o tutti sono stati sostituiti. Anche se la comunità è ridotta a un singolo individuo, è preferibile ammettere che egli possa essere attore o convenuto in tribunale, poiché il diritto di tutti si è concentrato solo in lui (*ius omnium in unum reciderit*), e il nome della comunità (*stet nomen universitatis*) rimarrà.²⁵

Per i giuristi medievali, fu la teoria del diritto civile dei corpi materiali, nota come ‘corpi distanti’ (*corpora ex distantibus*), a essere decisiva. È la collettività animale, gregge o mandria, a funzionare qui come modello²⁶. Dietro l’identità della *res* (cosa), la questione gira sempre attorno all’attribuzione di un diritto: a chi rimane o a chi diventa imputabile la cosa, una volta che essa ha mutato forma? Al medesimo, a un altro, o a entrambi congiuntamente?²⁷ In altre parole – sottolinea Thomas – la *res* – per quanto possa suonare controintuitivo oggi –, la *cosa* come corpo fisico, la cosa materiale, è stata cruciale nel pensare la persona. La capriata di legno, ad esempio, ha costituito un ulteriore modello fondamentale per le collettività umane, concepite come corpi al contempo distinti e uniti.²⁸

Tornando allora alla questione del monastero, qui il punto cruciale sta nel passaggio dall’importanza attribuita al luogo, dal materialismo metafisico romano, alla personificazione. Tecnicamente parlando, il luogo non era più il titolare permanente dei diritti, ma l’ultimo anello disponibile dopo la scomparsa dell’ultimo essere umano.²⁹

L’eredità giacente – cui prima si era appena accennato – è stato forse il banco di prova decisivo e indubbiamente quello attorno a cui si è addensata la questione più longeva. Quali sono le sorti di quel patrimonio che non è stato ancora accettato, di quell’eredità che giace senza titolare nel lasso temporale che raccorda la persona che non c’è più, il *de cuius*, con l’avvenire?

Una risposta fu quella di far rivivere l’intenzione proprietaria (*animus*) nella mente del successore, e cioè la finzione di una volontà di possedere già presente nel venturo titolare del patrimonio antecedente la successione stessa.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ivi*, p. 216 e ss.

²⁵ *Ivi*, p. 216.

²⁶ *Ivi*, p. 217.

²⁷ *Ivi*, p. 219.

²⁸ *Ivi*, pp. 219-221.

²⁹ *Ivi*, p. 223.

Un'altra opzione era quella secondo cui era la cosa stessa a succedere dimodoché i defunti fossero essenzialmente rappresentati dalla cosa, ossia dal patrimonio che 'attenderebbe' di passare al successivo padrone.

I commentatori sostenevano che la successione *rappresentasse* la persona del defunto (*hereditas personam defuncti repræsentat*), intendendo che assume i diritti e il ruolo dello stesso, secondo il significato concreto dell'espressione romana *vice personæ fungitur*. In un'altra formula, *hereditas repræsentat personam*, è l'eredità a fingersi persona. Nel diritto medievale, *repræsentare* poteva anche significare rendere presente ciò che è immaginario tramite la rappresentazione mentale. Il testo, quindi, combina i significati transitivi e assoluti, nonché le funzioni tecniche e simboliche della rappresentazione.

È così che coi giuristi d'Orléans, a partire dall'adagio secondo cui la successione prende il posto della persona, si è potuti giungere a dire che i beni di pertinenza di un certo edificio rimangono legati a quello; non perché le mura possiedono i beni che sono custoditi nell'edificio stesso – come voleva Mosè di Ravenna –, bensì perché essi rappresentano la persona. Il collegio che si scioglie o l'eredità che non è stata ancora accettata adesso rappresentano una persona e sono rappresentati dalla persona. Rappresentare significa certamente essere presenti al posto di qualcun altro, come ad esempio nel contesto successorio, ma possiede anche una seconda accezione: rendere presente qualcuno che non c'è nel senso di immaginarlo mentalmente. È la nostra idea di rappresentazione oggi: la persona rappresenta l'istituzione, e l'istituzione è rappresentata da un suo membro. È stato allora il ricorso alla persona rappresentativa e fittizia dell'eredità giacente, in particolare nei casi-limite, che ha permesso di costruire la rappresentazione diventata valida nei casi ordinari.

Come ricorda Michel Foucault, «è stato di meschinità in meschinità, di piccolezza in piccolezza che infine si sono formate le grandi cose. Alla solennità dell'origine bisogna opporre [...] la piccolezza meticolosa e inconfessabile di queste fabbricazioni, di queste invenzioni».³⁰

Non dissimile, secondo Thomas, la potenza della casistica: testimoniare l'irriducibile *fattualità* delle operazioni giuridiche, che assumono meno la forma di una norma astratta che quella d'una costante eccezione.³¹ Sia chiaro che qui 'fattualità' non rinvia affatto a una naturalità del fatto in quanto tale, o alla natura della cosa stessa, la nota quanto dubbia *Natur der Sache*, o al fatto inteso come dato che prescinde da una qualificazione giuridica. Qui 'fattualità' sta per concretezza dei problemi, ossia – adesso possiamo dirlo a chiare lettere – dei casi che si offrono al diritto come questioni che esso stesso deve montare e rimontare attraverso il gioco dell'analogia per essere capace di offrire categorie operative, concetti pragmatici adatti; se del caso, mediante lo *spostamento* di un certo problema *altrove*, al fine di trovare – per allontanamento congetturale da, e cioè per abduzione – un'analogia spendibile per un diverso uso, per un nuovo fine.

³⁰ M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche* in *Archivio Foucault 2*, a cura di A. Dal Lago, tr. it. di A. Petrillo, Milano 2017, pp. 83-165: 89.

³¹ Y. Thomas, *L'extrême et l'ordinaire*, p. 235.

Il caso è quel deposito di argomentazioni che, travalicando l'immediato contesto storico a partire dal quale ha preso forma, si traduce, per via astrattiva e analogica, in tecnica adattabile a usi diversi e con scopi mutati.

Proviamo allora a dirlo nuovamente e isolare il punto della questione di 'metodo' attraverso le parole che Thomas ha dedicato indirettamente al caso nella sua magistrale analisi,

Tocca precisamente ai giuristi esaminare il dispositivo dei mezzi disponibili dal punto di vista giuridico e analizzare le operazioni, che sono naturalmente delle operazioni di pensiero, attraverso le quali tali mezzi potrebbero eventualmente servire a nuovi usi; in breve, aiutare a fornire, a richieste concrete, risposte concrete e argomentate, che si possano integrare all'apparato di procedure, nozioni e categorie esistenti, vale a dire agli strumenti sperimentati, veri e propri condensati di giurisprudenza e di giudizio pratico, evitando di rispondere fuori diritto a domande formulate in diritto. Evitando cioè di formulare queste domande sul terreno, incontrollabile dal diritto, del possibile e dell'impossibile ontologici.

C'è da chiedersi se, nel suo strumentario di decisioni enunciate come regole e di regole oggettivate in categorie, il diritto offra effettivamente il mezzo per formalizzare la decisione di qualificare o rifiutare di qualificare come pregiudizio un handicap di nascita. E se, nel caso in cui non si trovino nessuna regola né categoria adatte a questo uso, esso possa apportare qualche risorsa da impiegare per analogia con questo caso.³²

3. Azione, danno, pericolo, bene comune nello stravolgimento climatico

Thomas mette in chiaro un problema del nostro tempo, un problema non tanto del diritto, quanto dei giuristi: essi tendono, così come ci si aspetterebbe forse, al massimo, dai non addetti ai lavori, a rimanere incantati dalla magia della 'funzione antropologica del diritto' o altre simili, e più o meno giusnaturalistiche, forme di uscita dal perimetro del diritto, per usare piuttosto categorie incerte ed equivoche proprio al fine di risolvere un caso di diritto. Questo è il tema nel noto caso *Perruche*, riguardo il diritto di non nascere; ma non è meno vero oggi per ciò che concerne le questioni più svariate, da quelle che sono ormai diventate d'esclusivo discernimento della bioetica, ai diritti non umani, sino alle questioni poste dall'intelligenza artificiale. Tutti ambiti in cui lo spontaneo e 'naturale' sentire dei giuristi, e cioè di fatto le loro ideologie, si traveste da problema tecnico insormontabile, per tingersi di un conservatorismo che è più qualità del giurista che non limite della tecnica che vanta di praticare.

Bisogna invece *evitare di rispondere fuori diritto a domande formulate in diritto*.

Mi permetto allora di proporre una rete di analogie che oggi *fa problema* per il diritto senza la minima presunzione di poter essere esaustiva; un po' perché

³² Y. Thomas, *Il soggetto concreto e la sua persona. Saggio di storia giuridica retrospettiva*, in O. Cayla, Y. Thomas, *Il diritto di non nascere. A proposito del caso Perruche*, trad. L. Colombo, Milano 2004, pp. 77-151: 92-93.

è impossibile esserlo dal momento che si è posta la scelta di campo: mostrare le concatenazioni argomentative di un caso contemporaneo; un po' perché ognuna delle analogie che qui propongo – o meglio che seleziono fra quelle che meglio conosco – meriterebbe l'apertura d'un capitolo di ricerca, e si dovrebbe allora ripercorrere in profondità il suo tracciato. Quello che qui mi propongo di offrire è appena un progetto. Qui si intende mostrare la via tecnica che le giuriste e i giuristi contemporanei stanno provando a descrivere mentre partecipano, oltre che captano, le esigenze sociali, i fattori di pericolo che sono ingenerati dallo stravolgimento climatico e il potenziale trasformativo che questo sta producendo per le categorie giuridiche.

Riprendiamo Thomas laddove lo avevamo lasciato, ancora per un attimo, al fine di mostrare fin dove quel caso abbia raggiunto il suo limite. Oggi il concetto di persona giuridica non è più sufficiente per compiere una serie di operazioni giuridiche che sono necessarie a far fronte a questioni collettive di estrema urgenza. La persona, che da funzione e finzione giuridica si è sostanzializzata, finisce per equivalere, nel caso degli individui in carne e ossa, alla *persona* senza ulteriori specifiche – unità di sostanza che tiene insieme anima e corpo, come nella tradizione medievale e teologica che è giunta sino a noi. Invece la *persona* nel senso di quella entità comune che raccoglie delle singolarità diventerà ciò che prima era la 'persona' per come intesa dal diritto romano, e cioè la persona fittizia, rappresentativa. È la distinzione che permane ancora oggi tra persone fisiche e persone giuridiche; solo che prima la persona fisica era semplicemente 'persona' ed era tale nel senso della persona giuridica, niente affatto nel senso di quella vivente, incarnata.

La confusione, cioè, fra il piano della natura e quello del diritto, non aveva luogo per i giuristi romani. Le persone non erano mai allora da intendersi come individui bensì come *classi funzionali*. Qui 'persona' dice il ruolo giuridico che l'individuo può rivestire.³³ Ecco che invece persona giuridica – per come la intendiamo oggi – è frutto di un secondo senso di 'persona', e cioè quello tramite cui si perviene ad unità a fronte di una molteplicità interna di individui: questo non è più il ruolo giuridico ricoperto dall'individuo bensì lo strumento che isola una costante, la permanenza di unità che raccoglie la pluralità. Questo passaggio cruciale ha portato – come avevamo visto in precedenza – a una vera e propria trasformazione delle funzioni di 'cosa' e 'persona'. Qui adesso la persona che è diventata equivalente al soggetto concreto fa sì che, in carenza di corpo e di anima, il non vivente diventi persona giuridica. Si ha quindi bisogno di aggiungere un aggettivo a ciò che prima era qualificato come giuridico (o fittizio) di per sé, senza bisogno di ulteriori specificazioni. C'è la persona vera, in altre parole, e c'è quella fittizia.

Prendiamo il caso degli interessi collettivi allora. Le prime forme di tutela degli interessi collettivi si possono notare nel campo dell'ambiente, dove è stata ammessa la legittimazione ad agire, oltre che la facoltà di intervenire nei giudizi

³³ Si veda Y. Thomas, *Il soggetto concreto e la sua persona*, in particolare pp. 112-113.

per danno ambientale, per gli organismi di tipo associativo che nel loro statuto prevedevano come finalità la protezione ambientale.

In certo senso la questione non si è spostata di molto dalla sua formulazione proposta in *L'extrême et l'ordinaire*; di nuovo: come conferire una forma giuridica o un'unità a un collettivo di esseri umani? Come garantire loro la capacità di agire in tribunale e di detenere diritti?

La persona giuridica, lo sappiamo, porta a unità un gruppo; cosa ne è, però – questo è il problema oggi – di un gruppo la cui eventuale, potenziale unità non è da ascrivere a una volontà (associativa o societaria) ma alla contingenza del caso? Cosa ne è di un gruppo che si forma a causa di un comune interesse o danno? Cosa ne è di un *collettivo prossimo alla comparsa* (più che alla scomparsa)? Come può comparire in tribunale? Si tratta di un insieme che, come tale, non preesiste, dunque, all'avvenimento che lo assembla³⁴. Di conseguenza, non è un discorso sulla sostanza che qui può fornirci le coordinate di svolgimento del problema. È la sostanza del soggetto o della persona – che dir si voglia, a questo livello del discorso – che qui viene a mancare. Si tratta piuttosto di seguire il filo del danno per capire come porvi rimedio e attraverso quale azione rendere esigibile una pretesa³⁵.

Solo un ragionamento che risalga dal terminale, dagli effetti, alla loro scaturigine, e cioè alle concatenazioni di fenomeni che lo ha prodotto, può essere qui di qualche utilità. Lo rende estremamente chiaro Vincenza Conte quando scrive:

Non sorprenda che la questione sulla natura della situazione soggettiva tutelata giunga soltanto alla conclusione del discorso. Procedere diversamente – ovvero individuare dapprima la natura della situazione soggettiva e dedurre poi modalità di riparazione aquiliana della lesione – avrebbe certo corrisposto maggiormente alle aspettative del procedimento dogmatico. In questo caso più che mai tale procedimento avrebbe falsato la corretta comprensione del problema, irrigidendo conoscenza e soluzioni in categorie prestabilite. Tale *modus operandi* appare inadeguato, quando si debba affrontare il radicale mutamento di paradigma che il diritto climatico dell'Antropocene impone al pensiero giuridico. Per tale ragione, qualsiasi discorso sul clima deve muovere da quale sia la natura del pericolo (*danno*), interrogarsi su cosa

³⁴ Il riferimento alla *class action* è qui imprescindibile: per una esplorazione dei 'diritti senza soggetto' si veda R. Orestano, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, «Jus», 11, 1960, pp. 1-48; per il dibattito giuridico italiano si vedano almeno R. Donzelli, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli 2008 e A. D. De Santis, *La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie*, Napoli 2013; per una trattazione critica si veda M. Spanò, *Più d'Uno. La class action tra "tortificazione" del diritto civile e tramonto del diritto soggettivo*, «Parole Chiave», 2, 2018, pp. 149-163.

³⁵ Si deve a Michele Spanò l'impostazione della questione in questi termini: si vedano almeno il suo *Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune*, Torino 2022 e Id. "Perché non rendi poi quel che prometti allora?". *Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura*, in Y. Thomas e J. Chiffolleau, *L'istituzione della natura*, a cura di M. Spanò, Macerata 2020, pp. 103-124.

possa fare il diritto per contrastarlo (*rimedio*), individuare chi possa o debba agire per attivare il rimedio prescelto (*diritto soggettivo*).³⁶

Azione, danno, bene comune: è questa la sequenza logica che consente l'intelligibilità giuridica dello stravolgimento climatico. Proviamo a domandarci, a questo punto, quali modelli, quali prototipi, stanno venendo impiegati oggi per questo *caso*, e, cioè, in che modo si sta riattivando e trasformando, per nuovi usi, quel deposito di argomentazioni necessarie all'arte giuridica per far fronte a problemi contemporanei.

La più recente nonché avanzata letteratura giuridica francese propone di pensare alle navi, alle imbarcazioni in stato di pericolo, in avaria, sulla base dell'ipotesi argomentativa per cui il clima da *bene comune* vada pensato come *pericolo comune*.³⁷ Azione, danno, pericolo, bene comune.

Siamo tutti sulla stessa barca. Non basta: siamo tutti sulla stessa barca in avaria.

A cosa serve un modello simile? A costruire la solidarietà, che, secondo il Codice civile, è obbligazione di tutti e di ciascuno: «*tutti* per la medesima prestazione, in modo che *ciascuno* può essere costretto all'adempimento per la totalità» (art. 1292 c.c.) e l'adempimento di *uno* libera *tutti*. Vista con gli occhi di questa antichissima regola del diritto marittimo – si tratta di un testo attribuito al giurista Paolo (II-III secolo d.C.), conservato nel Digesto – si parte dal caso della nave in tempesta e, di qui, si illustrano i principi di equità e solidarietà relativi alla ripartizione dei danni³⁸.

Va chiarito, tuttavia, che «la regola della avaria comune si differenzia dalle soluzioni tradizionali per la gestione di un rischio comune: non è un'assicurazione, poiché l'assicurazione riguarda un rischio sopportato da molti individui, ma indipendentemente l'uno dall'altro. Non è nemmeno una società, che è una forma giuridica che permette di dividere profitti e perdite in solido tra i soci. I commercianti non sono infatti precedentemente uniti da una forma associativa;

³⁶ V. Conte, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, «DPCE Online», 2023, pp. 669-682: 680 nota 53. Sul punto va visto anche M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli 2022. Entrambe le autrici fanno tesoro della proposta originale di istituire diritti trans-soggettivi che è elaborata da Pasquale Femia, di cui sono da vedere almeno: P. Femia, *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts* A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (Hrsg.), Tübingen 2018, pp. 343-355; Id. *Il civile senso dell'autonomia*, «The Cardozo Electronic Law Bulletin», 2019, 1, pp. 1-11 nonché Id. *Thou Shalt Not Steal the Voice of Voiceless Things: Subjectification of Nature or Trans-Subjectification of Rights* (ICI Berlin Press, forthcoming).

³⁷ Il riferimento è a C. Demonsant, A. Hatchuel, K. Levillain, B. Segrestin (a cura di), *Le changement climatique comme péril commun. Réconcilier action climatique et justice sociale*, Paris 2023.

³⁸ Si veda in particolare il capitolo di D. Mantovani, *De la tradition à la transition ? Être dans le même bateau, avec les juristes romains*, in *Le changement climatique*, pp. 65-73.

è solo l'azione del capitano, se effettivamente li salva, a fondare la responsabilità in solido»³⁹.

Ecco, allora, che proprio il fatto che non ci sia una precedente volontà associativa o societaria a formare il gruppo sembra poter tornare utile qui, ai fini della configurazione di una nuova responsabilità per il cambiamento climatico.

Nel diritto marittimo, l'avaria comune è una procedura di ripartizione delle spese e dei danni derivanti da misure di salvataggio adottate nel comune interesse di una nave e delle merci trasportate. Riguarda una situazione in cui una nave si trova di fronte a un pericolo di naufragio, o al rischio di perdita totale dell'imbarcazione. Il capitano ha l'autorità di gettare merci in mare, qualora tale azione possa contribuire a salvare l'intera spedizione. E poiché tale azione è compiuta nell'interesse comune, la perdita corrispondente è considerata anch'essa comune: deve quindi essere ripartita tra tutti coloro che beneficiano del salvataggio, in proporzione al valore dei beni effettivamente messi in salvo.

Sottolineano Armand Hatchuel e Charlotte Demonsant che, se consideriamo il cambiamento climatico come un pericolo comune, allora il problema non deriva dai consumi o dagli inquinamenti individuali, ma dal loro cumulo; lo sforzo di riduzione richiesto a ognuno è a beneficio di tutti. Ed è allora cruciale sottolineare che è proprio la realtà del pericolo che determina i collettivi interessati e non viceversa.⁴⁰

L'analisi di Demonsant mette in luce le difficoltà ingenerate da misure come la *carbon tax*, una tassa pensata per ridurre l'inquinamento che, come ormai si sa, si è rivelata inefficace. Non basta. Essa è inoltre ingiusta poiché non tiene conto della differenziata ripartizione della ricchezza, posto che, di fatto, gli sforzi dipendono dalle possibilità economiche dei singoli. Demonsant sostiene piuttosto che la regola delle avarie comuni consente di concepire l'operazione di salvataggio in modo distinto dalla ripartizione degli sforzi. Se viene adottata la regola di solidarietà, tutti hanno interesse a minimizzare il costo dell'operazione, poiché il costo è condiviso proporzionalmente al valore dei beni salvati. Demonsant si serve del caso della qualità dell'aria – o per meglio dire, usa come modello l'inquinamento causato dai veicoli – confrontando le Zone a bassa emissione (ZFE in Francia), cioè quelle in cui i veicoli inquinanti sono vietati, mediante il principio del pericolo comune. Qui il costo complessivo è quello del cambiamento di mobilità per le vetture inquinanti. Questo costo sarebbe sostenuto individualmente da ciascun automobilista. Il modello del pericolo comune impone di concentrarsi sulla comunità di rischio⁴¹.

³⁹ B. Segrestin, K. Levillain, C. Demonsant, A. Hatchuel, *Introduction. L'action climatique équitable: sortir de l'impasse théorique et de la paralysie* in *Le changement climatique*, pp. 11-21: 17.

⁴⁰ A. Hatchuel, C. Demonsant, *Du bien commun au péril commun: une règle universelle pour la justice climatique* in *Le changement climatique*, pp. 83-93.

⁴¹ C. Demonsant, *La règle des avaries communes, une alternative au pollueur payeur. Application au cas des zones à faibles émissions (ZFE)*, in *Le changement climatique*, pp. 95-108. A promuovere un pensiero per *bacini di rischio* ci aveva pensato G. Teubner, *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano-Udine 2015, p. 71: né unità individuali né

Qui, invece, l'autrice illustra una modellizzazione in cui sono solidalmente obbligati sia gli automobilisti residenti che i non residenti, così come i residenti senz'auto, a un tasso equamente differenziato in base alla ricchezza messa in salvo. Chi ha subito danni ingenti – in questa modellizzazione si tratta di chi è riuscito a mettere poco in salvo – dovrà contribuire altrettanto poco. In altre parole, al posto del principio del 'chi inquina paga', anche gli abitanti senz'auto partecipano qui all'impegno necessario affinché possa essere garantito il miglioramento della qualità dell'aria per tutti, ma lo faranno in modo equo⁴².

Ecco che il *caso* dell'inquinamento atmosferico consente così di approcciare una totalità inattuabile in quanto tale ossia il clima, mediante un'unità più elementare quale l'aria (che ne mostra in ogni caso tutti gli effetti in termini di equità e di efficacia), a sua volta assumendo come occasione concreta di ragionamento quella dell'uso dei veicoli inquinanti.

Proviamo a fare ancora qualche passo nella direzione del pensare *criticamente* per casi. Come evidenzia Dario Mantovani: mentre il sacrificio nel caso di un naufragio è un'azione puntuale e irreversibile, la questione delle emissioni si inserisce in un contesto di complessità che permane. Se una tempesta ha un inizio e una fine, non si può dire lo stesso delle emissioni. Sono implicate qui non una, bensì una miriade di variabili nonché di scelte circa ciò che si intende salvaguardare e sacrificare. Inoltre, la causa del pericolo comune, nel caso della navigazione, è un fattore esterno, una *vis maior* indipendente dagli attori. Nel caso dell'inquinamento, invece, la causa è anche un'attività umana portata avanti volontariamente.

L'avaria comune non è un modello perfetto ma è una griglia di intelligibilità che giuriste come Demonsant stanno utilmente riattivando per poter avanzare e scartare degli argomenti che consentano l'approssimazione a una soluzione pragmatica della questione più urgente del secolo.

Mediante l'analogia – ormai lo sappiamo – si sposta un problema per poterlo diversamente trattare e per poter ragionare delle sue potenziali soluzioni pratiche. Ci situiamo qui in quella «tradizione di pensiero» che «individua nel ragionamento analogico la forma specifica del ragionare da giuristi, intendendo per ragionamento analogico la sua nozione ampia: non già alcune sue forme di applicazione nel diritto (come la *analogia legis* o il ragionamento per esempi che è in gioco nell'uso del precedente), ma piuttosto un ragionamento che lavora con

collettività prestabilite ci consentono di leggere e regolare i rischi ambientali. Il sociologo del diritto tedesco pone il caso degli spazi contaminati: qui i rischi non obbediscono alla logica della cooperazione né si fondano su azioni concertate che, a danno dell'ambiente, non si danno quasi mai degli accordi espliciti. Il *superfund* è stato a partire dagli anni '90 una proposta per ovviare alla difficoltà di costruire la responsabilità in casi del genere: si istituisce un collettivo di attori eterogeneo, composto da proprietari terrieri, produttori di materiale pericoloso, imprenditori e gestori del fondo contaminato, cui si imputa la responsabilità in solido sia per i danni che per il ripristino.

⁴² C. Demonsant, *La règle des avaries communes, une alternative au pollueur payeur*.

somiglianze e differenze»⁴³. È evidente che in questo modo del ragionamento, nel pensar, cioè, per casi, proprio perché si sfruttano differenze e somiglianze, si paga il pegno dell'aria di famiglia'. *Same same but different*. L'analogia, infatti, si gioca tutta su un'uguaglianza nel *rapporto* fra cose, ma non direttamente su un'uguaglianza fra le *cose* stesse, che invece rimangono differenti.⁴⁴

4. Astratti tecnici

Ecco che, allora, come scrive Paolo Napoli, proprio «lo sforzo di un'interpretazione che fa giocare fino in fondo tutte le differenze consente di tracciare un quadro d'insieme alieno alla tentazione dogmatica»⁴⁵. Il caso è un canovaccio di scene congiunturali, le quali, di per sé, in quanto tali, non condividerebbero alcunché, se non fosse che ad associarle si presenta qualcosa come un rapporto fra le cose stesse, che ha più a che vedere con il gioco e con la sperimentazione poetica, piuttosto che con la logica e la sussunzione normativa, come sottolinea Thomas stesso quando dice che c'è più della poetica che della logica nel ragionare casisticamente⁴⁶.

Lo ripetiamo, non si tratta di vedere i casi come occasioni accomunate dall'intento di costruzione di una regola, bensì come quelle situazioni concrete che, *facendo problema*, spingono, forzano persino, le operazioni giuridiche all'avanzamento e alla trasformazione, all'ideazione e all'invenzione. Piccole, minuziose congetture mentali, domande – se vogliamo – che, seppur emerse a partire da uno specifico contesto, sono capaci di trascenderlo ponendo una questione valida a livello generale, e ipotizzando un'invenzione che si attaglia a una serie di altri contesti, che possiede la capacità di *istituirsi* proprio a partire dalla sua eccezionalità.

Il caso è allora qui stato esplorato come anomalia che si fa astrazione, come divenire ordinario dell'«estremo». Come scrive Enzo Melandri, il modo in cui sorgono gli «astratti» è valido anche per i termini tecnici. Essi, tanto quanto altre forme del linguaggio, si formano per metafora⁴⁷. Ciò non vuol dire che gli *astratti tecnici* siano approssimativi ma che abbisognano di quell'associazione mentale fra differenze, che rispondono a un comune criterio di intelligibilità.

In questo assemblaggio, talvolta improbabile, e indubbiamente irriducibile a pura concatenazione di tipo logico, si dà allora un «intrico di rinvii metonimici»⁴⁸ che di contiguità in contiguità disegna un nuovo perimetro del diritto *dentro* il

⁴³ I. Trujillo, *Sulla specificità del ragionamento giuridico. L'analogia nel Civil e nel Common Law*, Napoli 2012, p. 8.

⁴⁴ È quanto viene sostenuto in T. Gazzolo, *Il caso giuridico. Una ricostruzione giusfilosofica*, Torino 2018.

⁴⁵ J. Revel, P. Napoli, *A proposito di «A Historical Approach to Casuistry»*, p. 498.

⁴⁶ Y. Thomas, *L'extrême et l'ordinaire*, p. 237.

⁴⁷ E. Melandri, *La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull'analogia*, Macerata 2004 (1968), p. 197.

⁴⁸ J. Revel, P. Napoli, *A proposito di «A Historical Approach to Casuistry»*, p. 497.

perimetro del diritto. Sì perché, a differenza delle scienze sociali, il caso opera all'interno della cornice giuridica e ne costituisce il terreno trasformativo, rimettendo in causa l'assetto normativo e soprattutto riattivando le possibilità interpretative e la strumentazione tecnica data, in vista di bisogni sociali per i quali sono necessari mezzi giuridici all'altezza.

In conclusione, vale forse la pena di chiarire un punto, tanto complesso quanto inaggrabile: si è più equipaggiati nel ragionare in termini di giuridicità del sociale piuttosto che di carattere sociale del diritto – specie se si pensa con Yan Thomas – giacché a fronte d'una straordinaria ricchezza di costrutti sociali inventati dal diritto, le scienze sociali tendono ancora a proporre griglie analitiche piuttosto povere per la comprensione del giuridico⁴⁹.

Eppure, c'è da pensare che sia più un difetto di chi pensa con queste discipline che un limite intrinseco dei saperi stessi, se, come notiamo oggi, ad esempio, le lotte climatiche prendono la forma di vere e proprie azioni collettive e i movimenti sociali, che il diritto in quanto tali non riconosce se non nella forma associativa, non fanno che vestire giuridicamente le battaglie per cui combattono.

Bibliografia

- Bigiavi, W. 1968. «Normalità e «anormalità nella costruzione giuridica «Rivista di Diritto Civile», 1, pp. 536-518.
- Cayla, O., Thomas Y. 2004. *Il diritto di non nascere. A proposito del caso Perruche*, trad. L. Colombo, Milano, Giuffrè.
- Conte, E. 2001. *Intorno a Mosè. Appunti sulla proprietà ecclesiastica prima e dopo l'età del diritto comune*, in *A Ennio Cortese. Scritti*, a cura di I. Birocchi et al., Roma, Il Cigno, vol. 1, pp. 345-367.
- Chiaromonte X., Napoli, P. 2024. *Istituire il comune: per un'appartenenza non proprietaria. In conversazione con Paolo Napoli*, in *Istituire. Politica, filosofia, diritto*, a cura di F. Buongiorno e X. Chiaromonte, Milano, Meltemi.
- Conte, E. 2009. *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna, Il Mulino.
- Conte, V. 2023. *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in «DPCE Online», pp. 669-682.
- Cortese, E. 1980. *Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law (Salamanca, 21-25 Settembre 1976)*, S.

⁴⁹ Un aspetto che è stato notato acutamente da B. Latour, *La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato*, a cura di P. Landri e D. Lipari, trad. D. Lipari, Varazze 2020 (II ed.).

- Kuttner, K. Pennington (a cura di), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 117-155.
- Demonsant, C., Hatchuel, A., Levillain, K., Segrestin, B. 2023 (a cura di), *Le changement climatique comme péril commun. Réconcilier action climatique et justice sociale*, Paris, Presses de Mines.
- De Santis, A. D. 2013. *La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie*, Napoli, Jovene.
- Donzelli, R. 2008. *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, Jovene.
- Foucault, M. 2017 *La verità e le forme giuridiche (1973)* in *Archivio Foucault 2*, a cura di A. Dal Lago, trad. A. Petrillo, Milano, Feltrinelli, pp. 83-165.
- Femia, P. 2018. *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst (a cura di), *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts*, Tübingen, Mohr, pp. 343-355.
- Femia, P. 2019. *Il civile senso dell'autonomia* in «The Cardozo Electronic Law Bulletin», 1, pp. 1-11.
- Femia, P. 2025. *'Thou Shalt Not Steal the Voice of Voiceless Things': Subjectification of Nature or Trans-Subjectification of Rights*, ICI Berlin Press, Berlin, forthcoming.
- Gazzolo, T. 2018. *Il caso giuridico. Una ricostruzione giusfilosofica*, Torino, Giappichelli.
- Ginzburg, C. 1986. *Spie. Radici di un paradigma indiziario* in Id. *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Torino, Einaudi, pp. 158-193.
- Latour, B. 2020. *La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato*, a cura di P. Landri e D. Lipari, trad. di D. Lipari, Varazze, PM.
- Melandri, E. 2004. *La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull'analogia*, Macerata, Quodlibet.
- Orestano R. 1960. *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in «Jus», 11, pp. 1-48.
- Passeron, J.-C., Revel, J. 2005. *Penser par cas. Raisonner à partir de singularités* in Id. (a cura di), *Penser par cas*. Paris, EHESS <https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.19921>
- Quadrelli, E. 2005. *Gabbie metropolitane. Modelli disciplinari e strategie di resistenza*, Roma, Derive Approdi.
- Revel, J., Napoli, P. 2019. *A proposito di «A Historical Approach to Casuistry» a cura di C. Ginzburg e L. Biasiori*, in «Quaderni storici», 2, pp. 477-503, doi: 10.1408/96908
- Spanò, M. 2022. *Fare il molteplice. Il diritto privato alla prova del comune*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Spanò, M. 2020. *'Perché non rendi poi quel che prometti allora?'. Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura*, in Y. Thomas e J. Chiffolleau, *L'istituzione della natura*, a cura di M. Spanò, Macerata, Quodlibet, pp. 103-124.

- Spanò, M. 2018. *Più d'Uno. La class action tra 'tortificazione' del diritto civile e tramonto del diritto soggettivo* in «Parole Chiave», 2, pp. 149-163.
- Tarde, G. 2013. *Monadologia e sociologia*, a cura di F. Domenicali, Verona, Ombre Corte.
- Teubner, G. 2015. *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano-Udine, Mimesis.
- Thomas, Y. 2011. *L'extrême et l'ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue* in Id. *Les opérations du droit*, Paris, EHESS, pp. 207-237.
- Trujillo, I. 2012. *Sulla specificità del ragionamento giuridico. L'analogia nel Civil e nel Common Law*, Napoli, ESI.
- Zarro, M. 2022. *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, ESI.

Xenia Chiaramonte
Università Ca' Foscari Venezia
✉ xeniam.chiaramonte@unive.it